

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАЛИТРА А. БЕЛОГО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563522>

Шевченко Елена Витальевна

преподаватель

кафедры методики русского языка,

Тешабоева Наргиза Махаматовна

преподаватель,

Спиридонова София,

студентка 4 курса .

ФерГУ, Узбекистан.

АННОТАЦИЯ: *В статье раскрывается послереволюционное творчество наряду с поэтическими произведениями А. Белого, созданные им значительные произведения прозы. И все-таки А. Белый - большой поэт, один из самых первых: он отражал мир "рубежа двух столетий", в котором жил и из глубины которого творил, с максимальной четкостью и ясностью. Белый и заплатил трагедией своего одиночества, ставшей благодаря магии его дарований - поэзией.*

Ключевые слова и выражения: *послереволюционное творчество, XX столетия, гуманистические традиции, грубый материализм, эстетический нигилизм, чистое искусство, синтез, религиозная мистика, фантастический,*

В начале XX столетия в русской литературе, всегда отличавшейся высокой духовностью, были живы гуманистические традиции XIX века. С точки зрения идейной, мировоззренческой, серебряный век, опираясь на достижения реализма XIX века, отрицал грубый материализм и эстетический нигилизм «шестидесятников», протестовал против упрощенной мотивировки поведения личности, где все объясняется социальными условиями, «средой»; против идеологического схематизма и лобового политического радикализма, которого придерживались сначала русские революционеры-демократы, затем народники и, наконец, российские революционеры.

«Серебряный век реабилитировал «чистое искусство», отрицаемое интеллигентами-шестидесятниками», и придавал ему новый смысл - философский, нравственный, религиозный, помимо собственно эстетического.

Андрей Белый – (псевдоним Бориса Николаевича Бугаёва, 1880-1934) - представитель "младшего" поколения поэтов-символистов. Сын профессора

математики и воспитанник либерально-университетской среды, Белый, как он о том сам впоследствии рассказал в первом томе своей биографии ("На рубеже двух столетий") уже с ранних гимназических лет повел решительную борьбу против благородно-болтливой фразы либерального прогрессизма: против позитивизма в науке, натурализма в искусстве и умеренного либерализма в политике. С 1899 по 1903 год А. Белый учится на естественном отделении математического факультета Московского университета. Будущий большой писатель рассказывает о раздвоении своих интересов этого периода: трудно было совместить интерес к естествознанию, с одной стороны, и большой интерес к искусству, религии, мистике - с другой.

Запомнились на всю жизнь беседы и споры с отцом на философско-научные темы, посещения литературных салонов, первые пробы пера. Уже в самом начале творческого пути это был человек широкого синтеза дарований. Вместе с В. Брюсовым А. Белый стал одним из создателей теории символизма в России. Его теоретические статьи по искусству, собранные в увесистом томе книги "Символизм", читались и высоко ценились поэтами-лириками. В своих философско-научных трудах ("Смысл искусства", "Эмблематика смысла"), литературно-критических статьях он развивал идею религиозного содержания искусства, постижения запредельного, утверждал превосходство интуиции над логикой, необходимость подчинения искусства слова законам музыки. Во всем этом прежде всего сказывалось увлечение А. Белого антропософией - смесь религиозной мистики и самых фантастических суеверий. Яркое практическое воплощение эти идеи получили в ранних произведениях А. Белого - его "симфониях" и первом поэтическом сборнике "Золото в лазури" (1904). С одной стороны, он защищает новое символическое искусство, как творчество новой жизни, а с другой, как синтез разных начал александрийской эпохи, и что задача символического искусства заключается в новой комбинации всех культур и миросозерцания в целях наивозможно полного охвата жизни. В "Эмблематике смысла" он об этом говорит так: "Мы действительно осязаем что-то новое, но осязаем его в старом; в подавляющем обилии старого - новизма так называемого символизма, вся сила, вся будущность... нового искусства".

В цикле "Снежная дева" объединены стихотворения, живописующие разочарования в любви. Любовь-страсть испепеляет сердце, разум, но это лишь мучительные воспоминания лирического героя, которые развеиваются пургою.

Страдание, грусть, самоуспокоение - все эти чувства в цикле аккомпанирует *метель*. Лейтмотив *метели* ("Тройка", "Зима", "Серебряная

дева", "Снежная дева", "Буря"). Только для него, А. Белого, характерная система тропов воссоздает неповторимую, красочную картину русской зимы. Это и яркие эпитеты - "звонкий лед", "холодные снега", "синий, синий иней", "снежная, бархатная пустыня", "стеклянный ток остывших вод", "снеговым, хрупким белоцветом", и неожиданные, образные метафоры - "одни суровые сугробы глядят, как призраки в окно", "захохочет и заплачет твой валдайский бубенец", "стреляет палевый огонь", "пронесся в ночь пурговый конь", и сказочные олицетворения, которые превращают эти метафоры в чудесное, волшебное действие. Свист и вой пурги, тяжелые вздохи заснеженной пустыни, звон хрупких ледяных подвесок - все это мелодия, музыка зимы, метели, написанная красками богатой поэтической палитры А. Белого. Именно в период написания большинства стихов этого цикла автор работал над своей *симфонией* "Кубок Метели".

Исход страданиям лирический герой находит в философской грусти: если "она" - только холодная, снежная дева, то и вся жизнь лишь снежный, сквозной водоворот:

Взлетая в сумрак шаткий
Людская жизнь течет,
Как нежный, снежный, краткий
Сквозной водоворот.

В цикле "Лета забвения" объединены стихи схожие по настроению со стихами предыдущего цикла, однако пейзаж стихотворений - летний. Лето способствует философскому раздумью, которое здесь и доминирует:

Жизнь – бирюзовую
Разбрызганная глубина.
Своею пеною дневною
Нам очи задымит она... .

Кроме того, в этот период А. Белый находился под сильным влиянием поэзии Тютчева, Баратынского и отчасти Батюшкова. Явное влияние этих поэтов слышится во многих строках, строфах, даже в использовании характерных архаизмов, в чопорности и торжественности стиля:

...Пролейся, лейся дождь! Мятись, суровый бор!
Древес прельстительных прельстительно вздыханье;
И больше говорит и ночи скромный взор,
И ветра дальний глас, и тихое страданье .

Тема философии, глубоких, а порой мрачных философских раздумий становится доминирующей в третьем цикле этого сборника - "Искуситель". В 1904-1908 годах А. Белый усиленно занимается изучением неокантианской философии - Коген, Наторп, Ласк, которая, по мнению самого поэта, "гибельно" повлияла на его мироощущение, осуществив в нем разрыв на

"черствость" и "чувственность", когда в выперенных полетах мысли вдруг открывался лик Люцифера:

Сходил во сне и на яву,
Колеблемый ночными мглами;
Он грустно осенял главу
Мне тихоструйными крылами...
Возникнувши над бегом дней,
Извечные будил сомненья
Он зыбкою игрой теней,
Улыбкою разуверенья... .

Однако в последних строфах поэмы боль обретает реальность и остроту. Остались по ту сторону жизни неверные друзья, милая, диакон с кадилом, и теперь он, мертвец, один на один со своей пронзительной болью, которую он унес с собой в могилу. Иронию белого обрывистого стиха сменяет трогательная образность народного причитания.

В послереволюционный период творчества наряду с поэтическими произведениями (сборник "После разлуки", поэма "Первое свидание") А. Белым созданы значительные произведения прозы (мемуары "В начале века", "Меж двух революций", романы "Москва", "Москва под ударом").

И все-таки А. Белый - прежде всего большой поэт, один из самых первых среди своих современников: он отражал тот мир "рубежа двух столетий", в котором жил и из глубины которого творил, с максимальной четкостью и ясностью. За эту верность своей эпохе как кануну назревающих в ней катастроф, Белый и заплатил трагедией своего одиночества, ставшей благодаря магии его дарования, нашей крепчайшей связью с ним.

ЛИТЕРАТУРА

1. Журавлев В.П. Русская литература 20 века. Часть 1 М.: Просвещение, 2007.
2. Соколов А.Г. История русской литературы 20 века М.: Просвещение, 2007.
3. Давыдова Т. Духовные искания в неореалистической прозе начала XX века // Литература в школе.–1996.–№6.
4. Kurbanova M.O. end... « Poetry of Marina Tsvetaevoi », Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 8, 1-2.

Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/article/view/155>